

O‘ZBEKISTON ANIMATSIYA SAN’ATI RIVOJINING TARIXIY-NAZARIY MASALALARI

Xaydarova Nigora Toxirjonovna

s.f.f.d (PhD), dotsent, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417012>

Annotasiya. Mazkur maqolada o‘zbek animatsiya san’ati rivojida dolzard masalalardan biri sifatida uning nazariy muammolari, ilmiy jihatdan tadqiq etilishi zarur bo‘lgan masalalari, ilmiy-amaliy xususiyatlari, shuningdek, film yaratish mobaynida yuzaga kelayotgan badiiy va texnik jarayondagi o‘zgaruv tadqiq etilgan. Mavjud muammolar yuzasidan tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: animatsiya, dramaturgiya, janr, obraz, uslub, tasviriy ifoda vositalari, plastik tasvir, vizual effekt, faktura, tekstura, 2D, 3D texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические проблемы, вопросы, требующие научного изучения, научно-практические особенности узбекского анимационного искусства, а также изменения художественно-технического процесса, происходящие в процессе создания фильма. Даны рекомендации по существующим проблемам.

Ключевые слова: анимация, драматургия, жанр, образ, стиль, средства образительной выразительности, пластический образ, визуальный эффект, фактура, текстура, 2D, 3D технологии.

Abstract. This article discusses theoretical problems, issues requiring scientific study, scientific and practical features of Uzbek animation art, as well as changes in the artistic and technical process occurring during the creation of the film. Recommendations on existing problems are given.

Keywords: animation, drama, genre, image, style, means of visual expression, plastic image, visual effect, texture, texture, 2D, 3D technology.

Jahon kinoshunosligida turli davlatlardagi animatsiya maktabining shakllanishi, animatsiya san’ati tarixi va nazariyasi, rivojlanish jarayoni va muammolari, badiiy xususiyatlariga oid jihatlar tadqiq etilmoqda. Mazkur tadqiqotlarda qahramonlar tabiati, badiiy makon obrazi, animatsion filmlarda plastik tasvir, dramaturgik modellar, animatsiya va tasviriy san’atning uzviy bog‘liqligi, uslubiy masalalari, ifoda vositalari, turli zamonaviy animatsion texnologiyalarning o‘ziga xosligi va imkoniyatlari, mualliflik animatsion filmlari rivoji kabi masalalarga e’tibor qaratilmoqda. Animatsion filmlarning kommunikativ va integrativ xususiyatlari, janr-uslubiy tizimi, obrazlar semantikasi kabi mavzularda tadqiqot ishlarini bajarish zarurligi ko‘rinmoqda.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda animatsion filmlar 2D, 3D texnologiyalarida rang-barang vizual effektlar, faktura, teksturada yaratilib, material va uslub jihatdan yangilanib bormoqda. O‘zbek animatsiyasida zamonga mos asarlar, xususan, zamonaviy milliy multqahramonlar yaratishda dramaturgiyasi puxta ssenariylar, kreativ mushohadali multiplikatorlar tayyorlash, dunyoning yetakchi studiyalarida tajriba almashish, soha mutaxassislari ishtirokida animatsion filmlar muhokamasini muntazam o‘tkazish, eng sara filmlarni telekanallar va ijtimoiy tarmoqlar orqali keng targ‘ib qilish zarurati yuzaga kelmoqda. “Respublikada milliy multiplikasiya industriyasini shakllantirish va jadal rivojlantirish,

Kinematografiya agentligi huzurida “O‘zbekiston Animatsion studiyalar Assotsiatsiyasi”, xususi animatsion studiyalar faoliyatini jahon tajribasi asosida yo‘lga qo‘yish, mahalliy va xorijiy mutaxassislarni jalb qilish¹ masalalariga e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada yosh avlodni ma‘naviy barkamol qilib tarbiyalashda, ularning dunyoqarashini shakllantirishda animatsion filmlarning ahamiyati kattaligi bois, milliy animatsiyani tadqiq etish orqali sohada mavjud muammolarni bartaraf etish yo‘llarini ko‘rsatish va uni yanada rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston kinosining turli jihatlarini kinoshunos olimlar – J.Teshaboyev, X.Akbarov, X.Abulqosimova, M.Mirzamuhammedova, S.Haymatova, N.Karimova, N.Xaydarova, X.Niyazova, M.Muxtorova, M.Axmetjanova, xususan, o‘zbek animatsiyasining paydo bo‘lish va shakllanish davri, mustaqillik yillaridagi rivojining nazariy xususiyatlari kinoshunos olimlar M.Mirzamuhammedova, N.Xaydarova tomonidan bevosita tadqiq etilgan².

Shuningdek, jahonning ko‘plab kinoshunos olimlari, rejissyor va rassomlari animatsiyaning nazariy va amaliy jihatlariga oid qator ilmiy izlanishlarni amalga oshirib kelmoqda. Jumladan, A.Volkov, G.Smolyanov, B.Benimana, V.Fomina, E.Trapeznikova animatsiyaning badiiy xususiyatlari bo‘yicha tadqiqot olib borgan³. N.Krivulya, T.Mollet, G.Siszyun, D.DiLullo tadqiqotlarida animatsiya tarixi va nazariyasi, badiiy jarayondagi o‘zgarishlar va muammolar, soha rivojiga oid masalalar tadqiq etilgan⁴. Zamonaviy

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. 2022 yil 28 yanvar, PF-60-son.

² Abul-Kasimova X. Rojdenie uzbekskogo kino. – Tashkent: Nauka, 1965. - 123 s.; Abul-Kasimova X., Teshabaev D., Mirzamuhammedova M. Kino Uzbekistana. – Tashkent: Izdatelstvo literaturi i iskusstva im. G. Gulyama, 1985. – 288 s.; Abul-Kasimova X. Kino i xudojestvennaya kultura Uzbekistana. – Tashkent: Fan, 1991. - 145 s.; Akbarov X. Kino va adabiyot. – Toshkent: Fan, 1981. - 174 s.; Akbarov X. Kino va televidenie olamida. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1992. - 203 s.; Akbarov X. Kino san‘ati tarixi. – Toshkent: Toshkent Islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi, 2005. - 304 s.; Karimova N.G. 1960-1990 yillar o‘zbek badiiy kinosida yosh qahramon obrazi. San‘atshunoslik nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent: 1997. - 160 b.; Karimova N.G. Igrovoy kinematograf Uzbekistana. – Tashkent: San‘at. 2016. - 200 s.; Mirzamuxamedova M.T. Detckoe kino Uzbekistana. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Tashkent: 1976. - 89-105 s.; Mirzamuhammedova M. O‘zbekistonda bolalar kinosi. – Toshkent: G‘ofur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 1976. - 96 b.; Mirzamuxamedova M. Detsckoe kino Uzbekistana. – Tashkent: Izdatelstvo literaturi i iskusstva im. G.Gulyama. 1982. – 96 s.; Mirzamuhammedova M. O‘zbek animatsiyasi. – Toshkent: Mumtoz so‘z. 2014. - 96 b.; Mirzamuhammedova M. Animatsionnoe kino Uzbekistana. – Tashkent: San‘at. 2016. - 100 b.; Teshabaev D. Kinoiskusstvo sovetkogo Uzbekistana. – Moskva: 1968. – 63 s.; Teshabaev D. Uzbekskoe kino: traditsii, novatorstvo. – Tashkent: 1979. – 181 s.; Xaymatova S. Stanovlenie i razvitie televizionnogo xudojestvennogo kino v Uzbekistane. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Tashkent: 1987. – s.; O‘zbekiston san‘ati (1991-2001 yillar). – Toshkent: Sharq, 2001. - 240 b.; Annotirovanniy katalog xudojestvennogo kino Uzbekistana 1925-2008. (V ramkax innovatsionnogo proekta. Koordinator - kandidat iskusstvovedeniya, dosent S.Xaymatova). – Tashkent: San‘at. 2009. – 240 s.; N.T.Xaydarova. O‘zbekiston animatsiya san‘atining asosiy tamoyillari. San‘atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent. 2022. 173b.

³ Volkov A.A. Problemi razvitiya iskusstva sovremennoy multiplikatsii. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Moskva: VGIK. 1971. – 42 s.; Volkov. A.A. Multiplikatsionniy film. – Moskva: Znanie, 1974. – 40 s.; Smolyanov G.G. Izobrazitelnoe reshenie personaja kukolnix filmov. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Moskva: VGIK. 1984. – 20 s.; Benimana B. Vzaimodeystvie animatsii i iskusstva Afriki. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Moskva: VGIK. 2000. – 44 s.; Fomina V.A. Dramaturgicheskie modeli sovremennoy animatsii. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Moskva: VGIK. 2012. – 30 s.; Trapeznikova E.V. Evolyusiya obraza xudojestvennogo prostranstva v Rossiyskoy animatsii (1985-2014 gg.) Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Moskva: VGIK. 2015. – 28 s.

⁴ Krivulya N.G. Osnovnie tendentsii avtorskoj animatsii Rossii 60-90-x godov. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Moskva: VGIK. 2001. – 20 s.; Mollet T.L. Historical Tooning: Disney, Warner Brothers, the Depression and War 1932-1945. Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. London. 2013. – 286 r.; Siszyun G. Kitayskaya animatsionnaya shkola: istoki samobitnosti i xudojestvennoy spetsifiki. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata

texnologiyalarning rassom ijodidagi roli va ahamiyati xususida V.Monetov, E.Popov tadqiqotlarida o'rganilgan⁵. Shu bilan birga, soha ijodkorlari A.Ptushko, I.Ivanov-Vano, D.Babichenko, A.Xanjonkov, E.Gamburg, Yu.Norshteyn, F.Xitruk kabilar tomonidan animatsiyaning amaliy xususiyatlariga doir risolalar chop etilgan⁶.

O'zbekiston animatsion filmlariga doir tarixiy, nazariy manbalar, ushbu yo'nalish rivojida tadqiqotchilarning qo'shgan hissasini e'tirof etgan holda, o'zbek animatsiyasi bugungi kunga qadar o'ziga xos badiiy jarayon sifatida, xususan, rassomlarning ijodiy yondashuvi, tasvir uslubi, ifoda vositalari, obraz yaratish xususiyatlari, texnologiyalar taraqqiyoti, tasviriy yechim, zamonaviy jarayonda maxsus effektlardan foydalanish va ularning tasvirga ta'siri kabi jihatlari o'rganilib kelinmoqda. Bu yo'nalishdagi ishlar asosan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi San'atshunoslik instituti olimlari tomonidan olib borilgan⁷. Xususan, san'atshunoslik fanlari nomzodi, kinoshunos M.Mirzamuhamedovaning “O'zbekistonda bolalar kinosi” mavzuidagi nomzodlik dissertasiyasi⁸ 3-bobida mamlakatimizda multiplikasiyaning paydo bo'lish va shakllanish davri o'rganilib, D.Salimov, Yu.Petrov, Q.Kamolova, Z.Royzman kabi ijodkorlar tomonidan yaratilgan animatsion filmlar tahlil qilingan. Unda 1972-yillargacha yaratilgan eng ahamiyatli qo'g'irchoq filmlar mazmuni va qahramonlarining o'ziga xos xarakteri, syujetdagi o'rni va ularning tomoshabinga ta'sirli xususiyatlariga e'tibor qaratilgan.

M.Mirzamuhamedovaning ushbu tadqiqot ishi o'zbek bolalar kinosi haqida keng ma'lumot beruvchi dastlabki manba sifatida ahamiyatli. Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda multiplikasiyaning yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan omillar, ijodkorlar va dastlabki filmlarni tahlil qilinishi alohida e'tiborga loyiq. Olimaning mazkur tadqiqot ishi natijasida “O'zbekistonda bolalar kinosi”⁹, keyinchalik rus tilida “Detskoe kino Uzbekistana”¹⁰ nomli monografiya hamda mavzuga oid maqolalari nashr qilingan¹¹. Shuningdek, olimaning “O'zbek animatsiyasi”¹²

iskusstvovedeniya. – Moskva: VGIK. 2017. – 26 s.; DiLullo D.M. Starting with Snow White: Disney's folkloric impact and the transformation of the American Fairy Tale. Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Philadelphia. USA. 2018. – 260 r.

⁵ Monetov V.M. Virazitelnie vozmozhnosti kompyuternix texnologiy v tvorchestve xudojnika ekrannix iskusstv. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Moskva: VGIK. 2005. – 38 s.; Popov E.A. Animatsionnoe proizvedenie: tipologiya i evolyusiya obraznix sredstv. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Moskva: VGIK. 2011. – 32 s.

⁶ Ptushko A. K proizvodstvu multiplikatsionnoy filmi II Kino i jizn. – Moskva: 1929. №2. – 43 s.; Ivanov-Vano I.P. Graficheskaya multiplikatsiya II Multiplikatsionniy film. – Moskva: Kinofotoizdat, 1936. – 133 s.; Ivanov-Vano I. P. Risovanniy film. – Moskva: Goskinoizdat, 1950. – 92 s.; Ivanov-Vano I.P. Sovetskoe multiplikatsionnoe kino. – Moskva: Znanie, 1962. – 54 s.; Ivanov-Vano I.P. Ocherki istorii razvitiya multiplikatsii (do vtoroy mirovoy voyni). – Moskva: VGIK, 1967. – 68 s.; Ivanov-Vano I.P. Multiplikatsiya vchera i segodnya. Sbornik leksiy. – Moskva: VGIK, 1976. – 108 s.; Ivanov-Vano I. P. Kadr za kadrom. – Moskva: Iskustvo, 1980. – 84 s.; D.Babichenko. Iskustvo multiplikatsii. – Moskva: Iskustvo. 1964. – 140 s.; Xanjonkov A. Perviy multiplikator II Iz istorii kino. – Moskva: Iskustvo, 1968. – 16 s.; Gamburg E. Tayni risovannogo mira. – Moskva: Sovetskiy xudojnik, 1966. – 68 s.; Norshteyn Yu.B. Sneg na trave. Fragmenti knigi. Leksii po iskusstvu animatsii. – Moskva: VGIK, 2005. – 134 s.; Xitruk F.S. Professiya-animator. 2 t. – Moskva: Gayatri, 2007. – 304 s.

⁷ O'zbekiston san'ati (1991-2001 yillar). O'zbekiston Badiiy Akademiyasi. San'atshunoslik ilmiy tadqiqot instituti. – Toshkent: Sharq, 2001. – 240 b. // Annotirovanniy katalog xudojestvennogo kino Uzbekistana 1925-2008. (V ramkax innovatsionnogo proekta. Koordinator - kandidat iskusstvovedeniya, dotsent S.Xaymatova). – Toshkent: San'at, 2009. – 240 s. N.T.Xaydarova. O'zbekiston animatsiya san'atining asosiy tamoyillari. San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent. 2022. 173b.

⁸ Mirzamuhamedova. M.T. Detskoe kino Uzbekistana. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Tashkent: 1976. - S.89-105.

⁹ Mirzamuhamedova M.T. O'zbekistonda bolalar kinosi. G'G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. – Toshkent: 1976. – 96 b.

¹⁰ Mirzamuhamedova M.T. Detskoe kino Uzbekistana. Izdatelstvo literaturi i iskusstva im. G.Gulyama. –Tashkent: 1982. – 96 s.

¹¹ “Bolalarga yaxshi filmlar yarataylik”. Sharq yulduzi. – Toshkent, 1968. - № 6. - B.4 // “Katta ekran-kichkintoylarga”. Guliston. – Toshkent, 1969. - № 7. – B.6 // Pervie shagi. Jurnal. Zvezda Vostoka. – Toshkent,

monografiyasida jahon animatsiyasi tarixi, o‘zbek animatsiyasining shakllanishi va mustaqillik davridagi rivojlanish bosqichlariga qisqa ekskurs qilingan.

Olimaning “O‘zbekistonda bolalar kinosi” monografiyasida o‘zbek animatsiyasining paydo bo‘lishi, uning asoschilari, dastlabki filmning yuzaga kelishida qo‘g‘irchoq teatrining ta’siri o‘rganilib, qo‘g‘irchoq va chizma filmlarning mavzu, janri, syujet va qahramonlar xususiyatlari tahlilga bo‘ysundirilgan. Bu jihatlar Rejissyor D.Salimov hamda rassom Yu.Petrov ijodiy hamkorligida yaratilgan “6x6 kvadratida”, “Sehrli sandiq” keyinchalik, rejissyor Q.Kamalovning “Bulutni kim yaratdi?”, “Rahim va qo‘ng‘iz”, “Quyosh yog‘dusi”, “Kichkina demang bizni”, “Shumtaka”, “Oltindan qimmat”, rejissyor Z.Royzmaning “Kim sehrgar?”, “Qish ertagi”, “Kichik yolg‘onchi”, “Kutilmagan ayiqcha haqida” qo‘g‘irchoq filmlar hamda rejissyor A.Akbarxo‘jaevning “Olim va uning ertagi”, rejissyor-multiplikator M.Mahmudovning “Lochin va yulduz haqida ballada” chizma filmlarini tahlili orqali ochib berilgan.

Mazkur monografiya o‘zbek animatsiyasining shakllanish davrida yaratilgan filmlar to‘g‘risida kengroq ma‘lumot beruvchi ilmiy asar sifatida ahamiyatli. Keyingi yillarda uning rivojlanish jarayonida turlicha talqin etilishi, bu sohaga o‘rta va yosh vakillarining kirib kelishi, badiiy jarayondagi o‘zgarishlar M.Mirzamuxamedovning navbatdagi ilmiy izlanishlari natijasida yaratilgan “O‘zbek animatsiyasi” monografiyasida keltirib o‘tiladi. Mazkur monografiya dastlabki fundamental tadqiqot sifatida jahon animatsiyasi tarixi, o‘zbek animatsiyasining Mustaqillik yillaridagi rivoji, filmlarda mazmun, mavzu, qahramon, shakl va uslubdagi yangilanishlar tahlil qilingan. Monografiyada animatsion filmlarning g‘oya, mavzu, mazmun va ijodkorlar yondashuviga e‘tibor qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, jahon kinoshunosligida olib borilgan tadqiqot ishlarida animatsiyaning turli jihatlarini o‘rganilib, amaliy xususiyatlari - personajlarning o‘ziga xosligi, xarakteri, harakati va tabiati, zamonaviy obraz yaratish, chizma filmlarda plastik tasvir muhimligi, uslubiy masalalari, animatsiyaning tasviriy san‘at bilan uzviy bog‘lanishi, zamonaviy texnologiya rivoji va bu jarayonda rassom ijodi, badiiy makonning turlari va xususiyatlari, zamonaviy animatsiyaning rivojlanish muammolari, ekran san‘ati rassomi ijodida kompyuter texnologiyalarining ifoda imkoniyatlari, animatsiyaning obrazli vositalari, zamonaviy texnologiyalar rivoji, animatsiya maktabining shakllanishi, to‘liqmetrajli animatsion filmning badiiy xususiyatlari turli tadqiqot ishlarining alohida ob‘ekti sifatida o‘rganilgan. Bundan shunday xulosaga kelinadiki, xorij davlatlari olimlari tomonidan animatsiyaning tarixi, nazariyasi, amaliy xususiyatlari atroflicha o‘rganilgan.

O‘zbekistonda esa bu san‘at turining ichki qonuniyatlari asosida bir butunlikda o‘rganilgan tadqiqotlarga ehtiyoj seziladi. Xususan, o‘zbek animatsiyasini o‘rganishda uning rivojlanish bosqichlari va badiiy xususiyatlari, dramaturgiyasi, asoschilari, mavjud studiyalar va ijodkorlar faoliyati, filmlar badiiy saviyasi va sifat darajasi, animatsion filmning o‘ziga xos tabiati, yosh tomoshabinning personajlar xarakteri, harakati, obraziga taqlidi, an‘anaviy va zamonaviy animatsion filmlar tahlili kabi qator mavzularda tadqiqot ishlari bajarilishi zarur.

1970. - № 6. – B.3 // “Tengdoshingiz ekranda”. Gulxan. – Toshkent, 1973. - № 1. – B.4 // “Sehrli, sevimli, san‘at”. O‘zbekiston madaniyati. – Toshkent, 1973. 20 mart. – B.3 // “Ekran - yosh avlod tarbiyachisi”. O‘zbekiston kommunisti. – Toshkent, 1974. - № 2. – B.4 // “Aka-singil filmlar”. Sharq yulduzi. – Toshkent, 1974. - № 2. -B.6 // “Bolalar filmlari”. O‘zbekiston madaniyati. – Toshkent, 1975. 25 aprel. – B.5 // “Bolalikning mashaqqatli tongi” (Bolalar uchun yaratilgan filmlar haqida). Kino. – Toshkent, 1996. - № 6. – B.4-5.

¹² Mirzamuhamedova M.T. O‘zbek animatsiyasi. – Toshkent: Mumtoz so‘z. 2014. - 96 b.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. – 2022. PF-60 son // Xalq so'zi.
2. Mirzamuhamedova. M.T. Destkoe kino Uzbekistana. Dissertasii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. – Tashkent. 1976. – C.89-105.
3. Mirzamuhamedova M. O'zbek animasiyasi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2014.- 96 b.
4. O'zbekiston san'ati (1991-2001 yillar). O'zbekiston Badiiy Akademiyasi. San'atshunoslik ilmiy tadqiqot instituti. Tahrir hay'ati: H.Karamatov, N.Jo'rayev, T.Qo'ziyev va boshqalar: Ilmiy muharrir: A. Hakimov. – Toshkent: Sharq. 2001. – 240 b.
5. Xaydarova N.T. O'zbekiston animatsiya san'atining asosiy tamoyillari. San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent. 2022.173b.